

„Urzeala leacurilor”. Practici medicale tradiționale în Bucovina secolului al XIX-lea

Dr. Harieta MARECI SABOL,
Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, Romania

Înțelese atât din perspectivă clinică, cât și din punct de vedere cultural, suferințele trupului au adus în centrul atenției trei categorii de personaje: bolnavul (victimă a unei neglijențe, predispoziții sau greșeli), medicul (persoană calificată, deținătoare de diploma care îi atesta competențele, conferindu-i totodată drepturi recunoscute de stat) și empiricul („lecuitorul” ale cărui capacități taumaturgice erau apreciate sau contestate în funcție de interesele comunității și de legislație). În Bucovina secolului al XIX-lea, terapeutica tradițională a precedat și, ulterior, a însoțit tratamentul prescris de medic. Pentru multă vreme, ceaiurile, unguentele și alte câteva remedii foarte simple au constituit „esența” recuperării stării de sănătate, mai ales în lipsa doctorului și aceasta fie pentru că administrația provincială nu dispunea de personal sanitar suficient, fie din cauza ridicatelor costuri ale serviciilor medicale. Cunoscuți și respectați în cercuri mai ample sau mai restrânse, astfel de empirici se foloseau de „rețetele pentru boale” pe care le combinau (sau nu) cu elemente de magie și religie populară. Atitudinea favorabilă, suspiciunea și împotrivirea față de inventarul medical tradițional pot exemplificate prin intermediul presei vremii, al memoriilor sau monografiilor care surprind, în mod voit sau nu, aspecte ce țin de viața de zi cu zi a bucovinenilor. Comunicarea își propune să aducă în atenție raportul dintre practicile tradiționale de vindecare a bolilor și tratamentele prescrise de „doftorii cu diplomă”, subliniind modul în care tradiția și modernitatea au ajuns să se împletească, în secolul al XIX-lea, în istoria medicală a celei mai răsăritene provincii austriece.